

Actividades, tablas, imágenes y anexos

En este apartado se encuentra las descripciones de las actividades, sus objetivos y contenidos.

También tablas y en anexos; fuentes, imágenes y links correspondientes.

Tabla de doble entrada de la taxonomía de Bloom y las inteligencias múltiples

	LÓGICO MATEMÁTICA	LINGÜÍSTICA	NATURALISTA	ESPACIAL	MUSICAL	CORPORAL CINESTÉSICA	INTRAPERSONAL	INTERPERSONAL
Crear								
Evaluar								
Analizar								
Aplicar								
Comprender								
Recordar								

Fuente: <https://view.genial.ly/5fa4334e88bd4c0d82ca5eb5>

1. Actividades

El paisaje de aprendizaje que se presenta a continuación está diseñado en Genially y tiene un estilo y narrativa relacionada al mar y a la película la sirenita (Anexo 1), teniendo en cuenta que es un tema que genera mucho interés en el estudiantado. La portada del curso se ve a continuación:

Fuente: elaboración propia <https://view.genial.ly/64a27b20b7f35900135f1de4/interactive-content-paisaje-de-aprendizaje-espanol>

Primero se explica brevemente en que consiste la narrativa y los iconos que se encontraran en cada espacio o eje temático que corresponden a las actividades de música y baile, juego y taller de escritura o manualidad.

Los estudiantes escogen un personaje con el cual se identifican y quieren navegar por el paisaje de aprendizaje para desarrollar las actividades propuestas. Hay un total de 3 personajes: la Sirenita, Tritón y Úrsula, como se ve en la imagen de arriba.

Luego de escoger un personaje los estudiantes tienen dos opciones para navegar, pueden seguir un mapa y de manera secuencial para ver los temas en un orden determinado o pueden escoger los temas al azar seleccionando un animal marino asignado para cada tema como se observa en las siguientes imágenes:

Es fundamental aclarar que este paisaje de aprendizaje es material original diseñado por el profesor y las mayorías de actividades se diseñaron teniendo en cuenta el contexto de la escuela. Vale resaltar que también se hizo una exhaustiva curación de contenidos, materiales, guías, ejercicios de escritura (Anexo 23) y juegos los cuales se referenciaran de manera detallada en los anexos finales.

Actividad 1

1. Título presentarse y decir estados de ánimo	
Nivel	8 años, segundo grado de primaria
Área y contenidos	Español como lengua extranjera, Sinohablantes. A1. Verbo llamar y estar.
Objetivos de aprendizaje	1. Entender los estados de ánimo y los reconoce cuando los ve 2. Aprender la coreografía sobre los estados ánimo, practicar y aplicar el vocabulario visto, relacionar los estados de ánimo con las acciones, las imágenes y los movimientos.

Inteligencia y categoría de Bloom	Inteligencia: corporal e intrapersonal, musical Taxonomía de Bloom: analizar, comprender.
Desarrollo	Presentar el tema e instar a los estudiantes a completar los juegos, actividades y ejercicios de escritura y dibujo que se encuentran en el paisaje de aprendizaje, el estudiante podrá escoger si desea seguir el mapa o elegir al azar un animal marino.
Actividades y materiales	Juego de selección múltiple, identificar la imagen. Aprender coreografía y movimientos relacionados con los estados de ánimo. Guía de trabajo, canción, juego diseñado por el docente. Reto: ¿Qué hay que resolver? Reconocer las imágenes relacionadas con los estados de ánimo y escoger la respuesta correcta.
Evaluación	Los criterios de evaluación incluyen, los puntos aciertos obtenidos en los juegos, participación en clase y desempeño, la herramienta utilizada es participación para reflejar el consolidado de puntos.

Actividad 1 contiene las diapositivas donde se presenta el vocabulario básico relacionadas a los temas de presentarse y como estas, se incluye los estados de ánimo, conjugaciones de los verbos y los emoticones donde los estudiantes pueden hacer clic para acceder a los juegos. Las diapositivas lucen de la siguiente manera:

La primera actividad corresponde a un juego de selección múltiple sobre los estados de ánimo, la segunda acción que puede tomar el estudiante es completar una guía sobre el mismo tema y la tercera es la canción del abecedario. (Anexo 3)

Actividad 2

2. Título el abecedario en español	
Nivel	8 años, segundo grado de primaria
Área y contenidos	Español como lengua extranjera, Sinohablantes. A1. El abecedario.
Objetivos de aprendizaje	1. Aprender las letras del alfabeto, trazar las letras y aprender vocabulario relacionado, aprender y comprender la pronunciación de cada letra. 2. Practica el uso del vocabulario del abecedario y recuerda las palabras relacionadas.
Inteligencia y categoría de Bloom	Inteligencia: interpersonal, Lingüística y musical Taxonomía de Bloom: analizar, Comprender y recordar.
Desarrollo	Presentar el tema e instar a los estudiantes a completar los juegos, actividades y ejercicios de escritura y dibujo que se encuentran en el paisaje de aprendizaje, el estudiante podrá escoger si desea seguir el mapa o elegir al azar un animal marino.
Actividades y materiales	Juego de memoria, Juego sobre el vocabulario del abecedario Guía de trabajo, canción, juego diseñado por el docente Reto: ¿Qué hay que resolver?

	Identificar el vocabulario, diferencias y nombras las palabras y objetos relacionado con cada letra
Evaluación	Los criterios de evaluación incluyen, los puntos aciertos obtenidos en los juegos, participación en clase y desempeño, la herramienta utilizada es ClassDojo para reflejar el consolidado de puntos.

En la actividad 2 los estudiantes tienen, las letras que corresponden al alfabeto y vocabulario por cada letras e imágenes que contextualizan, los estudiantes pueden cantar la canción del alfabeto y jugar dos juegos diferentes sobre el vocabulario de cada letra.

El estudiante puede completar una actividad de memoria y ruleta para practicar los conocimientos adquiridos en clase, estos juegos están diseñado con el objetivo de reforzar y enriquecer al estudiante con vocabulario práctico. (Anexo 4 y 5)

Actividad 3

3. Título: aquí vivo yo y de dónde eres	
Nivel	8 años, segundo grado de primaria
Área y contenidos	Español como lengua extranjera, Sinohablantes. A1. Verbo vivir, países hispanos, verbo ser.
Objetivos de aprendizaje	1. Es capaz de expresar donde vive, conjugación del verbo en tercera persona. 2. Conocer los países hispanos y características de tu cultura.
Inteligencia y categoría de Bloom	Inteligencia: Musical, interpersonal. Taxonomía de Bloom: comprender y analizar.
Desarrollo	Presentar el tema e instar a los estudiantes a completar los juegos, actividades y ejercicios de escritura y dibujo que se encuentran en el paisaje de aprendizaje, el estudiante podrá escoger si desea seguir el mapa o elegir al azar un animal marino.

Actividades y materiales	<p>Juego de organizar oraciones palabras y relacionar las banderas con el nombre de los países y ciudades hispanas</p> <p>Guía de trabajo, canción, juego diseñado por el docente</p> <p>Reto: ¿Qué hay que resolver?</p> <p>Reconocer las banderas de los países hispanos, sus ciudades y gentilicios, organizar las oraciones correctamente</p>
Evaluación	<p>Los criterios de evaluación incluyen, los puntos aciertos obtenidos en los juegos, participación en clase y desempeño, la herramienta utilizada es Clasdojo para reflejar el consolidado de puntos.</p>

En la actividad 3 se tratan 2 temas principales, el primero es sobre el verbo vivir y expresar donde vives y el segundo sobre dónde eres, los estudiantes tienen 2 juegos y una canción por cada tema para practicar

En el primer juego deben organizar las oraciones correctamente con la menor cantidad de movimientos posibles. En el segundo juego deben reconocer las banderas de los países hispanos y su capital, uniendo las unas con las otras.

Juego 1 ¿Dónde vives? (Anexo 6)

Juego 2 ¿De dónde eres? (Anexo 7)

0:04

[Submit Answers]

0:29

✓ 4

Actividad 4

4. Título los números, la suma y la resta, los colores	
Nivel	8 años, segundo grado de primaria
Área y contenidos	Español como lengua extranjera, Sinohablantes. A1. Números cardinales del 1 al 100, suma y resta. Los colores primarios y secundarios
Objetivos de aprendizaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprender los números sus diferencias con el sistema chino. 2. Realizar operaciones matemáticas simples de suma y resta. 3. Aprender los números y su escritura. 4. Reconocer los colores primarios y secundarios.
Inteligencia y categoría de Bloom	Inteligencia: musical, lógico matemática, espacial Taxonomía de Bloom: evaluar, recordar, analizar.
Desarrollo	Presentar el tema e instar a los estudiantes a completar los juegos, actividades y ejercicios de escritura y dibujo que se encuentran en el paisaje de aprendizaje, el estudiante podrá escoger si desea seguir el mapa o elegir al azar un animal marino.
Actividades y materiales	<p>Juego de laberinto, y operaciones matemáticas, resuelve la suma y resta, juego sobre los colores.</p> <p>juego diseñado por el docente sobre operaciones matemáticas y laberinto, guía de trabajo, y canción.</p> <p>Reto: ¿Qué hay que resolver?</p>

	Ubicar la respuesta correcta en el laberinto, también responder y resolver las operaciones matemáticas de suma y resta.
Evaluación	Los criterios de evaluación incluyen, los puntos aciertos obtenidos en los juegos, participación en clase y desempeño, la herramienta utilizada es Clasdojo para reflejar el consolidado de puntos.

En la actividad 4 se presente el tema de los números y los colores con 2 juegos incluidos por cada tema, un ejercicio de escritura de los números y un ejercicio para colorear un dibujo dependiendo del número asignado a cada color. En cada diapositiva los estudiantes también podrán acceder a una canción relacionada al tema.

Los juegos sobre los colores están diseñados para que el estudiante escoja la respuesta correcta, una dependiendo del objeto ya antes visto en la sección de abecedario, y en el segundo dependiendo de la palabra. (Anexo 8 y 9)

En los juegos sobre los números, el objetivo es que los estudiantes puedan hacer sumas y recitar los números. (Anexo 10 y 11)

Actividad 5

5. título los días de la semana y meses del año	
Nivel	8 años, segundo grado de primaria
Área y contenidos	Español como lengua extranjera, Sinohablantes. A1. Meses del año y días del año, adverbios de tiempo.
Objetivos de aprendizaje	1. Aprender los números sus diferencias con el sistema chino Realizar operaciones matemáticas simples de suma y resta 2. Practicar los números y su escritura.
Inteligencia y categoría de Bloom	Inteligencia: musical, lógico matemática, interpersonal Taxonomía de Bloom: comprender y analizar, evaluar.
Desarrollo	Presentar el tema e instar a los estudiantes a completar los juegos, actividades y ejercicios de escritura y dibujo que se encuentran en el paisaje de aprendizaje, el estudiante podrá escoger si desea seguir el mapa o elegir al azar un animal marino.
Actividades y materiales	Juego de organizar los días de la semana y relacionar los meses del año con imágenes. Juntar pares en juego de memoria. Juegos diseñados por el docente sobre los días de la semana. Reto: ¿Qué hay que resolver? Recordar y organizar los días de la semana de acuerdo a su orden general. relacionar la imagen con el mes del año, juntar los pares en juego de memoria español – inglés.

Evaluación	Los criterios de evaluación incluyen, los puntos aciertos obtenidos en los juegos, participación en clase y desempeño, la herramienta utilizada es Clasdojo para reflejar el consolidado de puntos.
-------------------	---

Esta actividad integra los temas de meses del año y los días de la semana puesto que son temas que están relacionado entre sí. Consta de 5 juegos en total y dos canciones para amenizar el ambiente educativo.

Algunos de los juegos también integran el inglés ya que todos los estudiantes toman esta lengua como segunda lengua y el español como opcional. A continuación, vemos los juegos sobre los días de la semana y los meses del año para: formar pares, organizar palabras, organizar días de la semana y meses respectivamente (Anexo 12, 13, 14 ,15)

0:19

◀ 1 of 12 ▶

✓ 10

Los
meses
del
año

Coloca los
meses en el
orden correcto

(Arrastrar y
soltar)

LOS DÍAS DE LA SEMANA

 AYER FUE	 HOY ES	 MAÑANA SERÁ
	LUNES	
domingo	MARTES	sábado
	MIÉRCOLES	
miércoles	JUEVES	
	VIERNES	
	SÁBADO	
	DOMINGO	

COLOCA EN SU LUGAR CORRECTO

martes

lunes

jueves

En el juego del laberinto se involucra también vocabulario básico visto con anterioridad tal como los números y los colores. El estudiante debe recorrer el laberinto hasta llegar a la respuesta correcta. (Anexo 16)

Actividad 6

6. título: miembros de la familia y animales	
Nivel	8 años, segundo grado de primaria
Área y contenidos	Español como lengua extranjera, Sinohablantes. A1, familia y animales domésticos y salvajes.

Objetivos de aprendizaje	1. practicar expresión oral por medio de presentaciones relacionadas al tema de los deportes. 2. promover los hábitos saludables y la práctica de deportes.
Inteligencia y categoría de Bloom	Inteligencia: naturalista interpersonal, musical, lógico matemática. Taxonomía de Bloom: crear y aplicar.
Desarrollo	Presentar el tema e instar a los estudiantes a completar los juegos, actividades y ejercicios de escritura y dibujo que se encuentran en el paisaje de aprendizaje, el estudiante podrá escoger si desea seguir el mapa o elegir al azar un animal marino.
Actividades y materiales	Juego de sopa de letras, juego de crucigrama y actividad de árbol genealógico. Juegos diseñados por el docente sobre los temas de animales y familiares. Reto: ¿Qué hay que resolver? Encontrar el nombre de los animales en la sopa de letras, completar el crucigrama y hacer un árbol genealógico con los miembros de la familia.
Evaluación	Los criterios de evaluación incluyen, los puntos aciertos obtenidos en los juegos, participación en clase y desempeño, la herramienta utilizada es Clasdojo para reflejar el consolidado de puntos.

Finalmente, en la última actividad se presentan los temas de animales y familia con 4 actividades que van desde crear un árbol genealógico hasta completar un crucigrama. También incluye actividades como sopa de letras en el caso de los animales y unir y clasificar miembros en el caso de la familia.

Juego de sopa de letras y crucigrama sobre los animales (Anexo 17 y 18)

Juego 1 y 2 sobre la familia y sus miembros (Anexo 19 y 20)

2. Evaluación con clasdojo

Al final de cada sesión semanal los estudiantes podrán cambiar sus puntos y sus calcomanías por premios y objetos disponibles en la oficina de lenguas extranjeras, mercancía también personalizada con la temática de lenguas de la escuela y las mascotas de cada idioma como se ve en las siguientes imágenes:

Para la asignación de calcomanías el profesor tendrá en cuenta la participación de los estudiantes en las sesiones y también el trabajo autónomo que el estudiante realiza desde casa accediendo al paisaje de aprendizaje, el profesor con consultar los datos guardados en la página sobre el tiempo de uso que hacen los estudiantes. Adicional a este sistema de recompensa, el profesor hará un registro de notas en un formato dependiendo de las actividades que cada estudiante complete, el puntaje será de 1 a 10 para el final completar un total de 10 puntos para un total de 200 puntos teniendo en cuenta que existen alrededor de 20 actividades.

Tabla1. Tabla de registro de puntos

序号	姓名	西语名	tarea en clase	actividad 1	actividad 2	actividad 3	actividad 4	actividad 5	actividad 6	actividad 7	actividad 8	actividad 9	actividad 10
1	赵悦涵	Alma	7										
2	李紫	Lucia	8										
3	JAVIER	javier	9										
4	戴雨佳	Leo	6										
5	潘宇宸	Juan	6										
6	胡艾琳	Elena	6										
7	胡芝琳	Julia	0										
8	蔡雨菲	Alsa	10										
9	姜莉缘	María	8										
10	谭思睿	Julio	5										
11	陈子淳	Samuel	9										
12	孙翰臻	Gavin	5										
13	齐云翰	José	8										
14	高一航	Miguel	5										
15	杨榕泽	Diego											
16	吕奕萱	Ana	8										
17	李配丞	Antonio	8										
18	余凡逸	Pablo	10										

Fuente: elaboración propia

3. Cronograma

El paisaje de aprendizaje diseñado para esta propuesta, puede implementarse en un total de 6 sesiones con una intensidad horaria semanal de 6 horas, 2 horas diarias durante 6 semanas. Cada sesión tiene duración de 6 horas y 2 contenidos o ejes temáticos con sus respectivas actividades que incluyen principalmente juegos complementados con canciones y bailes y ejercicios de escritura. Lo ideal es implementar esta propuesta al comienzo del año académico y del curso de español teniendo en cuenta que ellos contenidos están enfocados en nivel A1 del marco común europeo.

Tabla 2. Temporalización de la propuesta didáctica

CRONOGRAMA																		
SEMANAS																		
sesiones y días	semana 1			semana 2			semana 3			semana 4			semana 5			semana 6		
	día1	día2	día3															
sesión 1	2h	2h	2h															
sesión 2				2h	2h	2h												
sesión 3							2h	2h	2h									
sesión 4										2h	2h	2h						
sesión 5													2h	2h	2h			
sesión 6																2h	2h	2h

Fuente: elaboración propia

4. Anexos

Anexo 1. Paisaje de aprendizaje diseñado en Genial

<https://view.genial.ly/64a27b20b7f35900135f1de4/interactive-content-paisaje-de-aprendizaje-espanol>

Fuente: elaboración propia

Anexo 2. Matriz de programación del paisaje de aprendizaje.

<https://view.genial.ly/630f6af3ee62cc0010c90d80/horizontal-infographic-review-matriz-de-programacion>

Fuente : plantilla Genially y elaboración propia

Anexo 3. Juego sobre las emociones

<https://view.genial.ly/630e0826b38d01001a81f65a/interactive-content-quiz-marcianitos>

Fuente: elaboración propia

Anexo 4. Juego de memoria sobre vocabulario

Fuente: elaboracion propia

Anexo 5. Juego de ruleta sobre vocabulario y abecedario.

Fuente: elaboración propia

Anexo 6. Juego sobre ordenar oraciones.

Fuente: elaboración propia

Anexo 7. Juego sobre ciudades hispanas.

Fuente: <https://wordwall.net/resource/22449235>

Anexo 8. Juego de selección múltiple sobre colores y vocabulario

Fuente: <https://wordwall.net/resource/33534182>

Anexo 9. Juego de selección múltiple sobre los colores

0:06

✓ 0

AZUL

Fuente: <https://wordwall.net/resource/43133194>

Anexo 10. Juego la ruleta sobre números

Fuente: <https://wordwall.net/resource/14545843>

Anexo 11. Juego sobre números y suma.

0:05 ✓ 0

**¿Cuánto es
 $20+9+100+200?$**

A 339	B 329	C 409
--------------	--------------	--------------

☰ ◀ 1 of 18 ▶ 🔊 🔊

Fuente: <https://wordwall.net/resource/7905174>

Anexo 12. Juego sobre organizar palabras de los meses del año

0:19 ✓ 10

+10

j	u	n	i	o
---	---	---	---	---

☰ ◀ 1 of 12 ▶ 🔊 🔊

Fuente: <https://wordwall.net/resource/27540588>

Anexo 15. Juego sobre los días de la semana

LOS DÍAS DE LA SEMANA

 MAÑANA SERÁ		
	LUNES	
domingo	MARTES	
	MIÉRCOLES	sábado
miércoles	JUEVES	
	VIERNES	
	SÁBADO	
	DOMINGO	

COLOCA EN SU LUGAR CORRECTO

lunes

martes

jueves

Fuente: [Ejercicio interactivo de Días de la semana para 1º \(liveworksheets.com\)](https://www.liveworksheets.com)

Anexo 16.

¿Cómo se dice Saturday and Sunday?

Fuente: <https://wordwall.net/resource/6612016>

Anexo 17. Sopa de letras sobre animales y mascotas

SOPA DE LETRAS: ANIMALES

C	I	Z	K	J	M	O	F	H	E	I	E	H
A	G	Y	Q	I	U	U	P	O	L	L	K	I
B	A	A	D	R	T	J	V	B	E	B	M	P
A	R	F	R	A	T	O	N	F	U	R	H	O
L	F	T	O	F	E	V	A	N	Y	Y	A	P
L	S	M	R	A	O	N	E	Ñ	N	O	G	O
O	T	A	G	O	T	Y	T	U	N	Y	U	T
T	O	J	W	E	G	Ñ	L	M	I	J	T	A
E	I	N	N	L	U	T	O	G	F	D	R	M
G	T	E	C	E	C	A	M	E	L	L	O	O
P	E	R	R	O	Y	D	G	J	E	Y	T	V
P	S	W	Q	N	Ñ	J	G	Y	D	L	B	B
Q	Y	T	R	H	A	C	A	V	A	G	Z	Z

Seño Cristina

RATÓN

CAMELLO

TORTUGA

VACA

GATO

DELFIN

HIPOPOTAMO

CABALLO

PERRO

ELEFANTE

LEÓN

JIRAFa

Fuente: [Ejercicio de Sopa de letras animales nivel 1 \(liveworksheets.com\)](http://Ejercicio de Sopa de letras animales nivel 1 (liveworksheets.com))

Anexo 18. Crucigrama sobre animales y mascotas

El crucigrama muestra un tablero con casillas vacías para completar palabras. A la izquierda hay un panel con 9 iconos de animales numerados del 1 al 9:

1. Abeja
2. Gato
3. Cerdo
4. Gato
5. Perro
6. Gato
7. Rana
8. Mono
9. Vaca

El tablero del crucigrama tiene las siguientes pistas numeradas:

- 1: Horizontal, 4 casillas.
- 2: Vertical, 4 casillas.
- 3: Horizontal, 3 casillas.
- 4: Vertical, 3 casillas.
- 5: Horizontal, 5 casillas.
- 6: Vertical, 4 casillas.
- 7: Vertical, 2 casillas.
- 8: Vertical, 2 casillas.
- 9: Horizontal, 4 casillas.

Fuente: [Ejercicio online de Crucigrama de animales \(liveworksheets.com\)](http://Ejercicio online de Crucigrama de animales (liveworksheets.com))

Anexo 19. Juego miembros de la familia 1

0:09

Fuente: <https://wordwall.net/resource/9153610>

Anexo 20. Juego miembros de la familia 2

0:02

Fuente: <https://wordwall.net/resource/30588857>

Anexo 21. Clase en pagina ClassDojo

The screenshot displays the ClassDojo interface for a class named "Segundo en Haidian". The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains the ClassDojo logo, a link to "Unirse a una escuela", and a list of "Mis Clases" including "Nueva clase", "Todas las clases", "Segundo en Haidian" (selected), and "Clase Demo".
- Top Navigation:** Includes tabs for "Aula", "Historia de la Clase", "Mensajes", and "Portafolios". It also features a notification bell, a help icon, and a user profile icon.
- Main Content Area:** Displays a grid of student avatars under the heading "Estudiantes". Each avatar is represented by a colorful monster icon, a name, and a score. The scores are shown in green circles (positive) or red circles (negative).

Nombre	Puntaje
Toda la clase	-1
Alma	6
Alsa	7
Ana	5
Antonio	6
Diego	3
Elena	4
Gavin	4
Javier	4
Jose	4
Juan	4
Julia	6
Julio	5
Leo	4
Lucas	1
Lucia	6
Maria	6
Miguel	7
Pablo	4
Samuel	5
- Bottom Toolbar:** Contains various classroom management tools such as "Kit de herramientas", "Asistencia", "Selección múltiple", "Al azar", "Contador de tiempo", "Big Ideas", and "Dojo Islands (Beta)".

Fuente: elaboración propia